

KOMBINATORIKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE ROZVOJ LOGICKO-KOMBINAČNÍHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ – PŘÍLOHY II

Autorské hry k rozvoji logicko-kombinačních schopností žáků

Jana Příhonská, Jiří Břehovský ©

Tento soubor obsahuje přílohy k publikaci: KOMBINATORIKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE ROZVOJ LOGICKO-KOMBINAČNÍHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ a je součástí jejího druhého upraveného vydání v roce 2025. Publikace je výstupem projektu SGS 21162/2017: *Kombinatorika na ZŠ – aktivizující činnosti pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáků na FP TUL*, který byl řešen v letech 2016 – 2017. Věříme, že publikace spolu s těmito přílohami bude vhodnou pomůckou pro učitele základních škol pro zpestření výuky matematiky. Jednotlivé aktivity a hry či zpracované problémy mohou sloužit nejen jako motivace pro žáky základních škol, ale mohou být využity jako propedeutická pomůcka k zavádění pojmů permutace, variace či kombinace a k rozvoji kombinačního myšlení žáků při přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách. Navržené aktivity jsou kolektivním dílem celého řešitelského týmu autorů, stejně tak pomůcky, které byly k jednotlivým aktivitám navrženy a následně vyrobeny pro realizace a ověření ve škole.

Autoři

Recenzent: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

© doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.; Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.; 2. upravené vydání.

FP TU v Liberci, 2025

Přílohy pro hru **KOMBINUJ**

KOMBINUJ

CÍL

● ● ● ●
START

CÍL

● ● ● ●
START

CÍL

● ● ● ●
START

1 Klárka si hraje s modrou, žlutou a červenou kostkou.
Kolik způsobů může na sebe tyto tři kostky postavit?

2 Napiš čísla, která doplníš do čtverce a trojúhelníku tak, aby platil výsledek v kruhu?

$$\square + \triangle = 10$$

3 Tři zvířátka se dohodla, že si o prázdninách pošlou pohlednice, každý každému.
Kolik pohledů poslala všechna dohromady?

4

	3	4	
4			2
1			3
	2	1	

5 Pavel ve svém zápisníku používá šifry.

Kdo rozumí Pavlovu zápisu?
Dovedeš také tak zapsat čísla?
Kolik má číslo desítek a kolik jednotek? Rozlušti těchto 6 čísel.

|| | •, || | | | ••••••••

|| | | •••••, || | •

|| | | | •••••, || | | | •••••

6 Napiš číslo 6 jako součet:

- a) několika stejných sčítanců
- b) sčítanců, z nichž alespoň dva, jsou různí

2 Řešení: na místo čtverce a trojúhelníku jsou dosazeni sčítanci, jejichž součet je deset

□ : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 △ : 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 Řešení: Hledaných možností je 6:
 MČŽ, MŽČ, ŽMČ, ŽČM, ČŽM, ČMŽ.

4 Řešení:

2	3	4	1
4	1	3	2
1	4	2	3
3	2	1	4

3 Řešení: Hledaných možností je 6.

Zápis výčtem prvků:

AB BA

AC CA

BC CB

6 Řešení:

a) $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

$2 + 2 + 2$

$3 + 3$

b) $1 + 2 + 3$

$1 + 1 + 4$

$1 + 5$

$2 + 4$

$0 + 6$

5 Řešení: 31, 58, 45, 21, 55, 44.

7 Katka si hraje se čtverečky, má na nich napsána tyto čísla 2, 4, 9. Čtverečky přemísťuje a zapisuje nově vzniklá čísla, např. 249, 294, atd. Pokračuj s Katkou. Napsaná čísla seřaď podle velikosti.

8

		4	
4		3	
	4		3
	1		

9 V obchodě prodávali čtyři příchutě bonbonů – čokoládové, jablečné, borůvkové a oříškové. Maruška si chtěla koupit tři různé příchutě bonbonů. Kolik možností výběru bonbonů měla?

10 Zapiš alespoň 3 způsoby, jak se dá rozměnit desetikoruna na drobné mince (pětikoruny, dvoukoruny a koruny).

11 Najdi ve velkém čtverci trojici, znázorněnou v horních čtverečkách.

12

		1	
4			
			2
	3		

8 Řešení:

1	3	4	2
4	2	3	1
2	4	1	3
3	1	2	4

7 Řešení:

249, 294, 429, 492, 924, 942

- 6 možností

10 Řešení: 10 možností

9 Řešení: 4 možností

12 Řešení:

3	2	1	4
4	1	2	3
1	4	3	2
2	3	4	1

11 Řešení:

		↓	→	←		
←	←	↑	↓	←	→	→
→	→	↓	←	↓	←	←
↓	→	↑	←	↓	→	↑
←	→	↓	↓	→	←	↓
↑	→	→	↑	→	←	↑
→	↑	↓	←	←	→	↓
→	↑	←	→	↑	←	←

13 Autíčko stojí 24 Kč.

V peněžence máš pouze pětikoruny
a dvoukoruny.

Kolika způsoby můžeš autíčko
zaplatit?

14 Na soutěži v karate hrálo pět
hráčů.

Kolik zápasů budou hrát, jestliže
hraje každý s každým?

15 Apolenka drží v ruce

dvě červené a dvě zelené kuličky.
Kolik je možností, sestavení kuliček
do řady vedle sebe?

Porad' Apolence zakreslit všechny
možnosti.

16 Zkoušej zaplatit **10Kč** různými
možnostmi.

Napiš alespoň 6 řešení.

17

2			
		3	
	4		
			1

18

			3
3	2	4	
	4	3	2
2			

14 Řešení: 10 zápasů

13 Řešení: 3 možnosti

(2+2, 5+5+5+5)

(12*2)

(7*2, 2*5)

16 Řešení:

10Kč

5Kč + 5Kč

5Kč +2Kč +2Kč +1Kč

5Kč +2Kč +1Kč +1Kč +1Kč

5Kč +1Kč +1Kč +1Kč +1Kč + 1Kč

2Kč +2Kč +2Kč +2Kč +2Kč

15 Řešení:

Hledaných možností je 6:

ČZČZ, ZČZČ, ČČZZ, ZZČČ, ČZZČ, ZČČZ.

18 Řešení:

4	1	2	3
3	2	4	1
1	4	3	2
2	3	1	4

17 Řešení:

2	3	1	4
4	1	3	2
1	4	2	3
3	2	4	1

19 Anička s Evičkou se chystají na karneval. Rády se hezky oblékají, tak se dohodly, že každá přinese něco ze svého šatníku a pak si vyberou, co si oblečou. Anička přinesla džíny a dva pěkné topy. Evička vzala kraťasy a tričko s výšivkou. Kolik kombinací modelů mohly z tohoto oblečení vytvořit? Řekněme, že dívka na sebe obleče pouze jedny džíny nebo kraťasy a top nebo tričko.

20 Princezna Martinka, si pozvala své kamarádky na návštěvu, aby si prohlédli její krásný zámek. Při loučení si každá s každou podala ruku. Celkem si dívky podaly ruku šestkrát. Kolik kamarádek si pozvala?

21 Klára má v peněžence pět desetikorun a pět dvacetikorun. Kolika možnostmi může zaplatit 50 Kč.

22

5	4		1	2
2			3	
		2		5
4	2	1		
3		4		1

23 Na kočičím plese tančí tři kocourci a tři kočky v kruhu. Jaké může být rozmístění kocourků a koček? Vymysli všechny možnosti a nakresli je.

24 V cukrárně jsou všechny stoly pro čtyři osoby. Kamarádi Karel, Pavla, Mirka a Adam sedávají společně u jednoho stolu. Karel sedí vždycky na stejném místě. Kolika různými způsoby se mohou posadit ke stolu?

20 Řešení: 3 kamarádky

19 Řešení:

Celkem mohou dívky vytvořit 6 modelů.

22 Řešení:

5	4	3	1	2
2	1	5	3	4
1	3	2	4	5
4	2	1	5	3
3	5	4	2	1

21 Řešení: 3 možnosti

$10+10+10+10+10$

$10+10+10+20$

$10+20+20$

24 Řešení: 6 způsobů, Karel sedí vždy na stejném místě, zbývající tři se mohou posadit takto:

P, A, M P, M, A A, P, M

A, M, P M, P, A M, A, P

23 řešení:

Hledané možnosti jsou 3.

25 Roman má tři autíčka. Fialové, zelené a černé.
 Kolika způsoby může auta seřadit do jedné řady?

26

	1	3	
2			
			3
	2	1	

27 Najdi ve velkém čtverci trojici, znázorněnou v horních čtverečkách.

28 Vymysli, která čísla můžeš doplnit do čtverců tak, aby platilo číslo v kruhu? Zkus alespoň 6 možností.

$$\boxed{?} + \boxed{?} + \boxed{?} = 10$$

1 Na startu stojí různé závodní automobily, označíme si je
 A: Audi, B: BMW, C: Citroën,
 D: Dacia.
 Jaký je počet všech možností pořadí, v nichž auta projedou cílem?

2 Na autobus čekají ve vesnici čtyři osoby. Je už ale úplně plný a mohou nastoupit nejvýše tři osoby. Osoby si značme jako: a, b, c, d. Zkuste zaznamenat všechny trojice osob, které mohou nastoupit do autobusu, a zapište, kdo v daném případě nenastoupí.

26 Řešení:

4	1	3	2
2	3	4	1
1	4	2	3
3	2	1	4

25 Řešení: 6 způsobů-
FZČ, FČZ, ZFČ, ČFZ, ZČF, ČZF

28 Řešení:

Řešení:

1. $1 + 1 + 8 = 10$ 4. $1 + 4 + 5 = 10$
 2. $1 + 2 + 7 = 10$ 5. $2 + 2 + 6 = 10$
 3. $1 + 3 + 6 = 10$ 6. $2 + 3 + 5 = 10$

27 Řešení:

2 Řešení:

<u>Nastoupí:</u>	<u>Zůstává:</u>
{a, b, c}	{d}
{a, b, d}	{c}
{a, c, d}	{b}
{b, c, d}	{a}

1 Řešení: 24 možností

- ABCD, ABDC, ACBD, ADCB, ACDB, ADBC
 BACD, BADC, BCAD, BDAC, BDCA, BCDA
 CBAD, CBDA, CABD, CDBA, CDAB, CADB
 DBCA, DBAC, DCBA, DABC, DACB, DCAB

3

	3			4	
		2	5		
3					1
5					3
		3	6		
	5			1	

4 Mezi pět slečen, Alenu, Kláru, Katku, Petru a Evu, jsou rozděleny troje žluté a dvoje červené šaty. Jaký je počet možností, jak to udělat?

5 Alice si hraje s kartičkami, má na nich napsány tyto číslice: 2, 3, 4, 9. Alice si karty různě přemísťuje a zapisuje nově vzniklá čtyřciferná čísla.

Jaká to mohou být čísla?

6

3	4			2		9	8
6	7		3	9	8		
				1	3	2	6
		7		3		8	
8		4		5		1	
1		9		2		6	
9	1	6	2				
			4	8	6		1
	8		9				6
							7

7 Jsou čtyři zvířátka: antilopa, beran, candát, a dalmatin, zapiš všechny možné dvojice tak, aby se zvířátka v těchto dvojících neopakovala.

8 Ze tří barevných koleček: žluté, fialové a oranžové, vytvoř všechny dvojice tak, že se barvy v těchto dvojících mohou opakovat.

4 Řešení:

Počet možností je 10.

3 Řešení:

6	3	5	1	4	2
4	1	2	5	3	6
3	6	4	2	5	1
5	2	1	4	6	3
1	4	3	6	2	5
2	5	6	3	1	4

6 Řešení:

3	4	1	5	6	2	7	9	8
6	7	2	3	9	8	5	4	1
5	9	8	7	4	1	3	2	6
2	6	7	1	3	4	8	5	9
8	3	4	6	5	9	1	7	2
1	5	9	8	2	7	6	3	4
9	1	6	2	7	5	4	8	3
7	2	3	4	8	6	9	1	5
4	8	5	9	1	3	2	6	7

5 Řešení: max 24 možností

(při použití všech číslic)

např: 2934, 2943, 9342,...

8 Řešení: 9 možností

F-O, F-Ž, F-F, Ž-O, Ž-F,

Ž-Ž, O-F, O-Ž, O-O

7 Řešení: 12 možností

A-B, A-C, A-D, B-A,

B-C, B-D, C-A, C-B,

C-D, D-A, D-B, D-C

9

A	B	C
2	3	2

9	1			4	5	2	6	
					A			9
4	2		3			7		
		3		6			7	
6		9				5	B	8
	4			7		1		
		7			6		5	2
8			C					
	5	2	4	3			8	7

10

8			2	5	9			6
5		3		7			8	2
2		7			4	1		9
9	3	5	4				6	
	4			6		5	7	3
	7		3	8	5	9		
4	8	1	5				2	
		6		4	8	3	9	
	5		7		6	8		1

11 Děti mají za úkol vyřešit číselný rébus. Pomůžeš jim rébus vyřešit? (V posledním sloupci piš od čísla 7 nad toto číslo, vždy číslo o 1 větší a pod, piš vždy číslo menší, pokračuj dalším sloupcem).

Tisíce	Sta	Desítky	Jednotky
7000			
	700		
		70	
			7

12 Standa má v ruce černý, neprůhledný pytlík, ve kterém je 6 červených a 6 modrých kuliček. Kolik kuliček nejméně musí Standa vytáhnout, aby měl jistotu, že bude mít alespoň dvě kuličky stejné barvy?

13 Má teta má farmu a tam jsou husy a koně. Dohromady mají spolu 16 noh. Kolik může mít teta současně hus a kolik koní? Zapiš všechny možnosti. (Nepředpokládáme, že by tam byly jen koně nebo pouze husy)

14

9			6				3
1		5		9	3	2	6
	4			5			9
8						4	7
		4	8	7			
7		2	6		1		8
2							
5				3	2		9
	8	7		1	6	3	5

10 Řešení:

814 259 736
 593 671 482
 267 834 159

935 417 268
 148 962 573
 672 385 915

481 593 627
 726 148 395
 359 726 841

9 Řešení:

918 745 263
 735 612 849
 426 398 715

283 561 974
 671 924 538
 549 873 126

397 186 452
 864 257 391
 152 439 687

12 Řešení: (nejméně 3)**11** Řešení:

Tisíce	Sta	Desítky	Jednotky
7000	800	90	10
6000	700	80	9
5000	600	70	8
4000	500	60	7

14 Řešení:

928 167 543
 176 493 286
 643 258 719

896 325 471
 314 879 625
 752 641 938

239 584 167
 561 732 894
 487 916 352

13 Řešení:

	<i>koně</i>	<i>husy</i>
<i>možnost</i>	<i>1</i>	<i>6</i>
<i>možnost</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>možnost</i>	<i>3</i>	<i>2</i>

15 Tři trpaslíci, Šmudla, Houkal a Kejchal hrají šachy.

Vítěz každé hry získává 3 body, za druhé místo získává 1 bod.

Trpaslík na třetím místě neobdrží žádný bod.

Po čtyřech hrách má Šmudla 4 body, Houkal 3 body.

Kolik her vyhrál Kejchal? (napiš alespoň jedno řešení)

16 Mateřská škola pořádá výstavu obrázků od dětí. Vedle sebe chtějí pověsit 5 obrázků dětí.

Přemýšlí, jak obrázky uspořádat.

Kolika různými způsoby můžou obrázky uspořádat, když obrázek Aničky chtějí umístit doprostřed?

17

9	4		1		2		5	8
6				5				4
		2	4		3	1		
	2						6	
5		8		2		4		1
	6							8
		1	6		8	7		
7				4				3
4	3		5		9		1	2

18 Čísla na obrázku jsou hodnoty (koruny), tramvajových jízdenek mezi sousedními zastávkami.

Aleš chce jet co nejlevněji z místa A do místa B.

Jaká je nejnižší cena, kterou musí za svou cestu zaplatit?

19 Natálka je o prázdninách u babičky. Mamka jí zabalila do batohu několik párů červených a několik párů zelených ponožek. Ráno se Natálka obléká a bere si čisté oblečení.

Vyndá z batohu 3 kusy ponožek, které ji padly do ruky.

Může si být Natálka jistá, že vytáhla jeden pár stejných ponožek?

20 Liberecký volejbalový tým se snaží prosadit na mezinárodní soutěži. Hrají v sestavě Novák, Mrkvička, Mareš, Dvořák a Sobotka. Vždy, když se jim podaří míč, plácnou si každý s každým. Kolik plácnutí můžeme po dobře odehraném míči vidět, když si plácnou každý s každým?

16 Řešení: Všech možností

umístění obrázků je 24.

12345	21345	41325	51324
12354	21354	41352	51342
14325	24315	42315	52314
14352	24351	42351	52341
15324	25314	45312	54312
15342	25341	45321	54321

18 Řešení: Nejlevnější je cesta:

$$20 + 10 + 30 + 20 + 10 = 90.$$

Aleš zaplatí 90 Kč, ostatní cesty jsou dražší.

20 Řešení: Celkem můžeme vidět

10 plácnutí.

Vytvoříme si náčrt řešení –
rozepíšeme si možné kombinace:

15 Řešení: Kejchal vyhrál 3 hry a

získal 9 bodů. Počet bodů získaný za toto umístění je zapsán v závorce.

Šmudla Houkal Kejchal
první (3) druhý (1) třetí (0)
druhý (1) třetí (0) první (3)
třetí (0) druhý (1) první (3)
třetí (0) druhý (1) první (3)

další možnost,druhý (1) první (3) třetí (0)

druhý (1) třetí (0) první (3)

druhý (1) třetí (0) první (3)

druhý (1) třetí (0) první (3)

17 Řešení:

947	162	358
613	857	924
852	493	176

129	384	567
578	926	431
364	715	289

291	638	745
785	241	693
436	579	812

19 Řešení: ano

Nejlepší je nakreslit si všechny
možné kombinace 3 kusů ponožek,
které Natálka může vytáhnout.

21

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8						6
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

1 Ve škole hrají hru, a paní učitelka musí postavit do řady 4 žáky?
 Kolika způsoby to může udělat?
 (použij na pojmenování písmena
 A: Anna, B: Bára, C: Ctibor, D: Dan)

2 U babičky na statku hospodářství jsou kachny a prasátka. Víme, že tam jsou nejméně 3 kachny a nejméně 3 prasátka. Babička ví, že na dvoře je 42 zvířecích noh. Kolik je na dvoře kachen a kolik prasat? Úloha má více možností řešení. Najdi alespoň jednu možnost.

3

	9		7	1			5	6	
	4		6				3	8	2
		6		8	4				
	8	4			7		2		
	7	3			5	9		8	
9				3					
							2		1
8			3				5		7
				9	1				

4 Máme narysován čtverec KLMN a jeho úhlopříčky KM a LN. Průsečík úhlopříček je označen S. Vypiš všechny rovnoramenné trojúhelníky, které jsou na obrázku.

5

	3				1				
						9			4
	4		8		3	2	1		
				8	5		9	6	
		9				1			
1	8		3	9					
	7	3	5		6			4	
5		1							
			7					5	

1 Řešení: Celkem má 24 možností.

A B C D	B A C D	C A B D	D A B C
A B D C	B A D C	C A D B	D A C B
A C B D	B C A D	C B A D	D B A C
A C D B	B C D A	C B D A	D B C A
A D B C	B D A C	C D A B	D C A B
A D C B	B D C A	C D B A	D C B A

3 Řešení:

248 713 456
147 659 382
356 284 719

584 967 123
673 125 948
921 438 675

435 876 291
819 342 567
762 591 834

5 Řešení:

732 941 568
618 257 934
945 863 217

324 185 796
859 674 123
167 392 485

273 516 849
591 438 672
486 729 351

21 Řešení:

534 678 912
672 195 348
198 342 567

859 761 423
426 853 791
713 924 856

961 537 284
287 419 635
345 286 179

2 Řešení: Úloha má celkem 7

řešení, můžeme na ně přijít
výpočtem nebo znázorňováním
čárek místo nohou zvířat.

Počet kachniček stoupá vždy o dvě a
počet prasátek klesá po jedné.

Př: 9 prasat 3 kachny

4 Řešení:

Trojúhelníky: KLS, LMS, MNS, NKS,
KLM, LMN, MNK, NKL.

6 Na zvířecím karnevale si podali
 řápy každý pesek s každou
 kočičkou.
 Dohromady si podali řápy 77 krát.
 Kolik pejsků a kočiček bylo na
 zvířecím karnevale dohromady?

7 Kolik je možností, jak můžeme
 uložit šest miminek do osmi
 postýlek?

8 Dokážeš napsat, jaký je celkový
 počet trojúhelníků na obrázku?

9

8	7		3				
4	5						
			7	4		8	
				3			8
3	6		8		1		5 2
1				7			
		2		1	7		
							9 5
					4		3 7

10 Ráno je v ošatce připravena
 celozrnná houska, maková buchta,
 tvarohový koláč a jablečný štrúdl.
 Kolik je způsobů jak vybrat jedno
 pečivo pro první příchozí Janu,
 jedno pečivo pro druhého
 příchozího Járu a jedno pečivo pro
 třetí příchozí Martu?

11

3				5		9	7
9	5			3		4	
			2	8		6	5
4	9				8		
		5		2		1	
			5				6 3
1		9		4	2		
		7		5			1 9
5	8		3				4

7 Řešení: Miminka je možné uložit 56 způsoby.

6 Řešení: Každý pejsek si podal tlapku s každou kočkou. Celkový počet podání tlapek jsme dostali vynásobením počtu pejsků (11 nebo 7) počtem koček (7 nebo 11). Tedy $11 \cdot 7 = 77$. Proto můžeme říci, že na karnevale je $11 + 7 = 18$ zvířátek (psů a koček). Na zvířecím karnevale je 18 zvířátek (pejsků a kočiček).

9 Řešení:

871	369	524
456	128	379
293	745	861

725	436	918
364	891	752
189	572	643

532	917	486
647	283	195
918	654	237

8 Řešení: 10

11 Řešení:

362	415	897
958	637	421
714	289	635

493	168	752
675	923	148
821	574	963

139	742	586
247	856	319
586	391	274

10 Řešení: Podle

kombinatorického pravidla součinu je tedy $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ **způsobů**, jak vybrat ze čtyř druhů pečiva jedno pro první příchozí Janu, jedno pro druhého Járu a jedno pro třetí příchozí Martu.

12

9			6			2		4
7	3				5	8	6	
5	4		1			3		7
		4			9	7		5
	9	7				4	2	
	5					9	8	3
	2	5						
	7			3	2	6		8
6	8							2

13 Na návštěvě u sestřenice Denči, jsme se nemohly rozhodnout, kam se půjdeme podívat. Vymyslela jsem, že na každé křižovatce hodíme mincí. Když padne panna (p), odbočíme na křižovatce vpravo, a pokud padne orel (o), vydáme se vlevo.

- a) Kam dojdeme, když padne: o, p, p, p, o?
 b) Co musíme hodit, abychom došli k řece?

14

4	8	7		5			6	
9			4					3
2		6		8	9	5		
		4		1	5	6		
1					4		5	
	7	8	2					
					8		7	
7	5						3	
	2			3	7	4	1	

15

	4		6	7		3		
8				5				2
			2		1			
7		4				5		9
9								8
2		1				7		6
			3		9			
6				7				3
	9		4		5		6	

16 Napiš kolik úhlopříček má:

- a) obdélník
 b) pravidelný šestiúhelník

Znázornit je můžeš i nákresem.

17

6				1				5
		3	9		4	8		
	7		6		5		1	
	5	4				6	8	
1								3
	2	6				9	5	
	3		4		2		6	
		5	8		9	1		
4				6				8

13 Řešení:

- a) do zoo
b) o, o, o, o, p

12 Řešení:

918	673	254
732	495	861
546	128	397
364	289	715
897	351	426
251	746	983
425	867	139
179	532	648
683	914	572

15 Řešení:

142	687	935
863	954	172
579	231	684
734	816	529
956	742	318
281	593	746
418	369	257
625	178	493
397	425	861

14 Řešení:

487	351	962
915	426	783
236	789	541
394	815	627
162	974	358
578	263	194
643	198	275
751	642	839
829	537	416

17 Řešení:

648	317	295
513	924	876
279	685	314
954	273	681
187	596	423
326	148	957
831	452	769
765	839	142
492	761	538

16 Řešení:

Obdélník:
2 úhlopříčky
Pravidelný šestiúhelník:
9 úhlopříček

Přílohy pro hru **POČÍTEJ BEZ VZOREČKŮ**

Na maturitním plese bylo prodáno 529 vstupenek (vstupenky se číslují 000, 001, 002...). Při losování vyhráli 200,- všichni ti, kteří měli vstupenku končící dvojčíslím 30. Kolik takových vstupenek bylo?

V atletických závodech soutěžila dvě čtyřčlenná družstva. Každý hráč prvního družstva se rozebíhal se všemi hráči druhého družstva. Kolik se odehrálo rozběhů?

Máme 3 láhve o objemu 8 l, 5 l, a 3 l. 8litrová láhev je plná vody. Jakým způsobem odměříme 2 l vody, když víme, že nesmíme žádnou část vody vylít mimo nádobu?

Kolik různých trojčiferných čísel můžeš utvořit z číslic 1, 2, 3, když každá může být použita jen jednou?

Kolik různých trojčiferných čísel můžeš utvořit z číslic 0, 4, 5, když každá může být použita jen jednou?

Kolik různých trojčiferných čísel můžeš utvořit z číslic 0, 3, 5, 7, když každá může být použita jen jednou?

Kolika způsoby lze doplnit sčítací trojúhelník, nejmenší číslo není menší než 0.

Kolika způsoby lze doplnit sčítací trojúhelník, nejmenší číslo není menší než 0.

Kolika způsoby je možné přečíst podstatné jméno v tabulce?

o	t	e
t	e	c

Najdi součet všem osmi trojmístných čísel, ve kterých se vyskytují pouze číslice 1 a 2.

1 bod

2

1 bod

1

1 bod

4

2 body

3

2 body

6

2 body

5

2 body

8

1 bod

7

1 bod

10

1 bod

9

Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 2, 5, 7, 9, když každá může být použita jen jednou?

Kolik existuje možností, jak někomu vyplatit 7 Kč?

Kolik existuje možností, jak někomu vyplatit 5 Kč?

Lucka si na prázdniny k babičce vzala dvě sukýnky, dvoje kalhoty a pět halenek. Kolika různými způsoby se může obléknout?

Věrka si na dovolenou vzala tři sukně a sedm halenek. Kolika různými způsoby se může obléknout?

Olda má v tašce dva páry černých, dva páry modrých a dva páry bílých ponožek. Jaký počet ponožek musí z tašky potmě vytáhnout, aby si byl jist, že má jeden pár stejné barvy?

Lokomotiva má za sebou šest vagónů, každý z vagónů je buď žlutý, nebo zelený. Pořadí barev jednotlivých vagónů je přitom stejné zepředu jako zezadu. Kolik takových vlaků lze sestavit?

Jak lze sestavit následující čtyři symboly?

Iva, Markéta, Jana a Eliška se vítají a podávají si ruce. Kolik je to celkem podání rukou?

Představ si, že podle kalendáře je 24.11. Ciferný součet tohoto data je 8 ($2+4+1+1$). Kolik dní v roce má stejný ciferný součet, jako toto datum? Jednotlivé dny vypiš.

1 bod

12

2 body

11

1 bod

14

1 bod

13

2 body

16

1 bod

15

1 bod

18

2 body

17

2 body

20

1 bod

19

Výsledek: 5
(030, 130, 230, 330, 430)

Výsledek: 16

Výsledek:
Z 8litrové láhve přelijeme vodu do 5litrové a z ní do 2litrové. V 5litrové láhvi nám zbydou 3 litry.

Výsledek: 6
(123, 132, 213, 231, 312, 321,
nebo: Na 1. pozici můžeme dát 3 různé číslice, ke každé z nich na 2. pozici přiřadit 2 číslice a na 3. pozici již jen 1
→ $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$)

Výsledek: 4
(540, 504, 450, 405,
nebo: Na 1. pozici můžeme dát 2 různé číslice (0 na 1. místě nesmí být), ke každému z nich můžeme přiřadit 2 číslice, k nim na 3. pozici již jen 1 → $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$)

Výsledek: 18
(5307, 5370, 5037, 5073, 5730, 5703, 3507, 3570, 3057, 3075, 3750, 3705, 7530, 7503, 7350, 7305, 7053, 7035,
nebo: Na 1. pozici můžeme dát 3 různé číslice (0 na 1. místě nesmí být), ke každému z nich můžeme přiřadit 3 číslice, k nim na 3. pozici 2 a na poslední již jen 1 → $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 18$)

Výsledek: 4

0	3	2
1	2	3
2	1	4
3	0	5

Výsledek: 5
V prvním řádku mohou být:

0	4	2
1	3	3
1	3	3
2	2	4
3	1	5

V druhém řádku vedle 4 může být pouze 6.

Výsledek: 3

Výsledek: 1330
(čísla jsou: 111, 222, 112, 121, 211, 122, 212, 221, jejich součet je 1330)

 $20 - 18$

$17 - 16$

$80 : 20$

$15 : 5$

$2 \cdot 3$

$20 : 4$

$32 : 4$

$13 - 6$

$5 + 5$

$3 \cdot 3$

Výsledek: 24

(2597, 2579, 2759, 2795, 2957, 2975, 5297,
5279, 5927, 5972, 5729, 5792, 9257, 9275,
9527, 9572, 9725, 9752, 7259, 7295, 7529,
7592, 7925, 7952,

nebo: Na 1. pozici můžeme dát 4 různé číslice,
ke každému z nich na 2. pozici přiřadit 3,
k nim na 3. pozici 2 a na poslední již jen jedno
→ $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

Výsledek: 5

(5, 2,
2, 2, 2, 1,
2, 2, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Výsledek: 4

(5,
2, 2, 1,
2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1)

Výsledek: 20

(K 1. sukni - 5 triček,
K 2. sukni - 5 triček,
K 1. kalhotám - 5 triček,
K 2. kalhotám - 5 triček,
 $5 + 5 + 5 + 5 = 20$)

Výsledek: 21

(K 1. sukni - 7 halenek,
K 2. sukni - 7 halenek,
K 3. sukni - 7 halenek,
 $7 + 7 + 7 = 21$)

Výsledek: 4

(3 první ponožky mohou mít různou barvu,
4. vytažená již musí mít stejnou
s některou z předchozích)

Výsledek: 6

(Z, Ž, Z, Z, Ž, Z,
Ž, Z, Ž, Ž, Z, Ž,
Z, Z, Ž, Ž, Z, Z,
Ž, Ž, Z, Z, Ž, Ž,
Z, Ž, Ž, Ž, Ž, Z,
Ž, Z, Z, Z, Z, Ž)

Výsledek: 24

(Na 1. pozici můžeme dát 4 různé znaky,
ke každému z nich na 2. pozici můžeme
přiřadit 3 znaky, k nim na 3. pozici 2 znaky
a na poslední už jen 1
→ $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$)

Výsledek: 6**Výsledek: 27 včetně 24.11.**

(7.1., 25.1., 16.1., 6.2., 24.2., 15.2., 5.3.,
23.3., 14.3., 4.4., 22.4., 13.4., 3.5., 12.5.,
21.5., 2.6., 11.6., 1.7., 7.10., 25.10., 16.10.,
6.11., 24.11., 15.11., 5.12., 23.12., 14.12.)

$2 \cdot 6$

$21 - 10$

$7 \cdot 2$

$8 + 5$

$4 \cdot 4$

$7 + 8$

$9 + 9$

$29 - 12$

$60 : 3$

$21 - 2$

Přílohy pro hru **ZAHRADA TULIPÁNŮ**

3

3

3

4

4

5

5

Manuál pro hru **ZAHRADA TULIPÁNŮ**

ZAHRADA TULIPÁNŮ

Hra manipulační, kdy se žáci snaží podle předlohy na kartičce, svou zvolenou strategií a co nejrychleji, sestavit řadu barevných kamenů na herním plánu

ZAHRADA TULIPÁNŮ

CÍLE:

- žák uspořádá barevné kameny na herním plánu podle vzoru na kartičce
- žák si uvědomuje, co znamená pojem uspořádání, kde záleží na pořadí prvků v řadě
- žák vytváří různé strategie a možnosti řešení
- žák se snaží odhadnout strategii řešení soupeře, podle níž usměrňuje strategii svou
- žák rozvíjí logické myšlení

ZAHRADA TULIPÁNŮ

VĚK: od 8 let (2. třída ZŠ)

ČASOVÁ DOTACE: 45 min. (10 min. - motivace, 10 min. - vysvětlování pravidel, 20 min. - samotná realizace hry, 5 min. vyhodnocení)

POČET HRÁČŮ: 2 až 4

MOTIVACE: Motivační pohádka („Země tulipánů“)

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: ČJ, Člověk a jeho svět

ZAHRADA TULIPÁNŮ

POMŮCKY:

- Herní plán (šachovnice 5×5 polí)
- 20 barevných kamenů ve tvaru tulipánových květů
- 16 kartiček s barevnými květy tulipánů a bodovým ohodnocením

ZAHRADA TULIPÁNŮ

ZAHRADA TULIPÁNŮ

- PRAVIDLA HRY:
- Rozmístění barevných kamenů na herním plánu
- Umístění karet v balíčku vedle herního plánu lícem dolů (karty s 1 b. navrchu a karty s 5 b. vespod)
- Žáci si berou karty z balíčku
- Posouvání kamenů po herním plánu za účelem sestavení z herních kamenů barevné řady totožné s barevnými tulipány na kartičce

ZAHRADA TULIPÁNŮ

ZAHRADA TULIPÁNŮ

PRAVIDLA HRY:

- Povolené tahy: dopředu, dozadu a diagonálně
- Zakázané tahy: posunutí kamene po soupeřově tahu na původní místo, na kterém kámen byl před tahem soupeře
- Sestavování řad je povoleno svisle, vodorovně i diagonálně
- Po sestavení řady informuje hráč svého soupeře slovem „Mám“ → kontrola řady soupeřem

ZAHRADA TULIPÁNŮ

PRAVIDLA HRY:

- Hráči pokračují v sestavování do té doby až v balíčku již žádné karty nejsou a každý hráč má jednu kartu v ruce
- Poté záleží na tom, kdo jako první řadu sestaví, pomalejší hráč musí kartu odložit (tato karta se do celkového počtu získaných bodů nezapočítává)
- Sečtení bodů na kartičkách
- Vyhrává hráč s vyšším počtem bodů

